

РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ

Саидакбарова Нигора Абдурахим кизи

Аннотация: Сложившаяся ситуация в быстро переустраивающемся и развивающемся мире приводит к тому, что резко возрастает роль свободной, самостоятельной личности, способной мгновенно ориентироваться в огромном потоке информации. В связи с этим возникает потребность общества в высококвалифицированных педагогах, способных на должном уровне воспитывать и обучать будущее поколение.

Ключевые слова: Прогресс, потенциал, профессионал, психолого-педагогическая, интеллектуал, диагностика, операционно-исполнительный.

Abstract: The current situation in the rapidly reorganizing and developing world leads to the fact that the role of a free, independent person, capable of instantly orienting himself in the huge flow of information, sharply increases. In this regard, society needs highly qualified teachers who are capable of educating and training the future generation at the proper level.

Key words: Progress, potential, professional, psychological and pedagogical, intellectual, diagnostics, operational and executive.

В настоящее время особое значение приобретает качественно новый тип: педагог-автор, педагог-творец, педагог-исследователь. Педагог-исследователь — это человек, обладающий нестандартным мышлением, развитым исследовательским потенциалом, способный принимать ответственные решения, умеющий не только ставить, но и решать новые задачи, относящиеся к будущему. Именно от этой подготовки зависит дальнейшее развитие научно-технического прогресса, цивилизации и общества в целом. Всё это, в свою очередь, порождает то, что у студентов педагогического вуза должны быть развиты исследовательские способности, которые имеют профессиональную значимость и рассматриваются как неотъемлемая часть их профессиональной деятельности.

Профессиональная психолого-педагогическая деятельность, независимо от рода специализации и сферы интересов (работа в дошкольном образовательном учреждении, школе, на производстве и т.д.) предполагает исследовательскую работу, успешность выполнения которой зависит от уровня развития исследовательских способностей. Поэтому важно, чтобы на

этапе высшего профессионального образования в педагогическом вузе была организована целенаправленная работа, обеспечивающая развитие исследовательских способностей студентов, которые позволяют им быстро адаптироваться к новым изменяющимся условиям общества, способствуют проявлению интеллектуального и творческого потенциала в различных областях познания. Проблема развития исследовательских способностей студентов педагогического вуза является одной из важнейших как с точки зрения теории, так и с точки зрения психолого-педагогической практики и относится к числу особо значимых образовательных задач.

Развитые исследовательские способности студентов — это залог их успешной реализации в выбранной профессии и в современных условиях общества.

Состояние и степень разработанности проблемы. Научными предпосылками анализа намеченной нами проблемы стало обращение к философской, психологической, педагогической литературе и обнаружение идей, направлений, подходов, способных помочь выстроить целостную концепцию проводимого исследования.

Начало разработки проблемы исследовательских способностей положено в работах И. П. Павлова по изучению ориентировочно-исследовательских реакций. Его исследования выявили сущность и значение ориентировочно-исследовательского рефлекса в жизни человека и животных.

Перечисленные работы позволяют ответить на вопрос о психологической сущности исследовательских способностей, их структурных компонентах, их роли в профессиональной подготовке будущих педагогов-исследователей.

Несмотря на наличие большого количества серьезных исследований по данной проблеме, проблема диагностики и развития исследовательских способностей студентов педагогического вуза остается не разрешенной и до конца не разработанной. Это обусловило выбор темы диссертационного исследования - «Развитие исследовательских способностей студентов педагогического вуза».

Проблема исследования заключается в выявлении психологической структуры исследовательских способностей студентов, создании системы исследовательского обучения, обеспечивающей их развитие в образовательном процессе педагогического вуза. Решение этой проблемы будет являться целью исследования.

Объектом исследования выступают исследовательские способности студентов педагогического вуза.

Предметом является развитие исследовательских способностей студентов в образовательном процессе педагогического вуза.

Гипотезы исследования основаны на предположении о том, что: исследовательские способности студентов можно рассматривать как интегративное личностное образование, включающее мотивационный, содержательный, операционно-исполнительный, интеллектуально-творческий компоненты; развитие исследовательских способностей студентов обеспечивается созданием системы исследовательского обучения, включающей тренинг, исследовательскую практику и мониторинг исследовательской деятельности.

Задачи исследования:

1. Расширить и проанализировать теоретические основы проблемы развития исследовательских способностей.

2. Разработать модель структуры исследовательских способностей студентов педагогического вуза.

3. Выделить критерии оценки развития исследовательских способностей студентов и подобрать комплекс диагностических методик для определения их уровня.

4. Создать и апробировать систему исследовательского обучения в виде курса по выбору, направленного на развитие исследовательских способностей студентов педагогического вуза.

5. Выявить динамику развития исследовательских способностей студентов педагогического вуза.

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутых гипотез в работе использован комплекс взаимодополняющих методов исследования:

- общенаучные — теоретическое изучение и анализ философской, психологической, педагогической, а также учебно-методической литературы, концептуальный анализ ранее выполненных диссертационных исследований по данной проблеме, обобщение, сравнение;

- эмпирические — диагностические (анкетирование, наблюдение, опрос), экспериментальные (констатирующий, поисково-созидательный и контрольный эксперимент), продуктивные (изучение и анализ продуктов деятельности студентов), статистические (методы измерения и

математической обработки экспериментальных данных, полученных в ходе исследования, их системный и качественный анализ, интерпретация).

Первый этап - Поисково-аналитический. Осуществлялась разработка общей концепции исследования на основе изучения и анализа философской, психологической, педагогической, методической литературы по проблеме исследования. Были определены тема, объект, предмет, цель, гипотезы, основные задачи исследования, методология и методы исследования, исходный категориальный аппарат, составлен план эмпирического исследования, определена база исследования.

Второй этап — Опытно-экспериментальный. На данном этапе разрабатывался и подбирался банк диагностических методик исследования, организовывалась и проводилась опытнo-экспериментальная работа по изучению и развитию исследовательских способностей студентов педагогического вуза, были подвергнуты проверке гипотезы исследования, проводился количественный и качественный анализ результатов и их интерпретация.

Третий этап — Заключительно-обобщающий. Осуществлялся анализ и обобщение результатов исследования, уточнены теоретические положения, систематизированы экспериментальные данные, сформулированы основные теоретические выводы и обобщения, завершено литературное оформление диссертации.

Список использованной литературы

1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в подростковом возрасте. М.: Просвещение, 2011. - 96 с.
2. Вяткин Б.А. Одаренность в интегральном исследовании индивидуальности человека // Психология интегральной индивидуальности: Пермская школа. – М.: Смысл, 2011. - С. 378-393.
3. Давлетшин М.Г. Психология технических способностей школьников. Ташкент: «Фан», 1971. - 176 с.
4. Дубовицкая Т.Д. Диагностика уровня профессиональной направленности студентов // Психологическая наука и образование. - 2004. - №2. - С. 82-86.
5. Ильин Е.П. Психология индивидуальных различий. - СПб.: Питер. - 2004. - 701 с.

6. Комарова А.В. Психолого-педагогическое сопровождение одарённых школьников. - Минск: Красико-Принт, 2008. - 176 с.
7. Лучинина А.О. Стимулирование развития одаренности подростков. // Эксперимент и инновации в школе. - 2009. - №6. - С. 94-100.
8. Моляко В.А. Техническая творческая одаренность // Одаренный ребенок. - 2002. - №4. - С. 27-32.